

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 113–113

GENETICKÁ HEMOCHROMATÓZA, JEDNA PRÍČINA, VIAC OCHORENÍ GENETIC HEMOCHROMATOSIS, ONE CAUSE, MULTIPLE DISEASES

**Bibiana Malicherová¹, Katarína Paľuvová¹, Lenka Plicová¹, Michal Cibulka^{2,3}, Daniel Čierny¹,
Jela Schudichová¹, Dušan Dobrota¹**

¹Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava a Univerzitná nemocnica Martin, Martin

² Martinské centrum pre biomedicínu Biomed, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava, Martin

³ Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin, Martin

bibiana.malicherova@gmail.com

SÚHRN

Hereditárna hemochromatóza (HH) je autozómovo recesívne dedičné ochorenie, charakterizované hromadením železa (Fe) v organizme, ktoré vedie k ukladaniu nadbytočného Fe v orgánoch a tkanivách, s ich následným poškodením. Pri diagnostike HH sa využíva najmä nález zvýšenej hladiny Fe v sére, zvýšenej saturácie transferínu, zvýšenej hladiny feritínu v sére a dôkaz akumulácie železa v pečeni. Železo je základnou zložkou erytropoézy a jeho metabolizmus je prísne regulovaný rôznymi vnútornými a vonkajšími podnetmi vrátane ukladania železa, hypoxie tkaniva, zápalu a stupňa erytropoézy. Genetické vyšetrenie je v súčasnosti zlatým štandardom pri diagnostike HH. Okrem klasického klinického obrazu HH pribúdajú v súčasnosti aj asymptomatickí pacienti, bez prítomnosti klinických prejavov. Prvé príznaky ochorenia sa však môžu objaviť aj extrahepaticálne, na základe postihnutia iných orgánov a systémov (pankreas, srdce, kĺby, pokožka, endokrinný systém).

Kľúčové slová: hemochromatóza; železo; dedičnosť; klinika; diagnostika

ABSTRACT

Hereditary hemochromatosis (HH) is an autosomal recessive inherited disease, characterized by the accumulation of iron (Fe) in the body, which leads to the deposition of excess Fe in organs and tissues, with their subsequent damage. In the diagnosis of HH, the finding of an increased level of Fe in the serum, an increased saturation of transferrin, an increased level of ferritin in the serum and evidence of iron accumulation in the liver are used in particular. Iron is a basic component of erythropoiesis and its metabolism is strictly regulated by various internal and external stimuli, including iron deposition, tissue hypoxia, inflammation and degree of erythropoiesis. Genetic testing is currently the gold standard in the diagnosis of HH. In addition to the classic clinical picture of HH, asymptomatic patients without clinical manifestations are also increasing. However, the first symptoms of the disease can also appear extrahepatically, based on the involvement of other organs and systems (pancreas, heart, joints, skin, endocrine system).

Key words: hemochromatosis; iron; heredity; clinic; diagnostics